

**TURISTIK KORXONALARDA XOTIN-QIZLAR UCHUN TURIZM
XIZMATLARINI TASHKIL ETISH**

Xolmurodova Shahnoza G'anisher qizi

Alfraganus universiteti magistratura talabasi

Uzshano@gmail.com

Annotatsiya:Maqolada turistik korxonalarda xotin-qizlar uchun turizm xizmatlarini tashkil etish va tashkil etishni rivojlantirishning bosqichlari, turizm sohasida ayollar duch keladigan muammolar hamda kamchiliklarni bartaraf etishning yo'llari, umuman olganda ayollar turizmining bugungi kunda yurtimizdagi o'zni muhokama qilinadi. Tadqiqot natijasida turizm bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi, ayniqsa, xotin-qizlar turizmi bo'yicha ish olib boruvchi turistik korxonalar duch keladigan dolzarb muammolar o'rganilib, ularni hal qilish yechimlari taklif qilinadi. Ushbu tadqiqotni amalga oshirish maqsadida UNWTO (Jahon Turizm tashkiloti) 2022 yildagi to'plam ma'lumotlari, shuningdek O'zbekiston Davlat Tashkiloti Statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tahlillar amalga oshirildi. Adabiyotlar tahlil qilinganda, ayollar turizmini rivojlantirish masalariga alohida e'tiborning kamligi kuzatildi va ushbu tadqiqotda biz adabiyotlardagi bo'shliqlarni to'ldirishga e'tibor qaratdik. Tadqiqot so'nggida mamlakatimizda ayollar turizmini rivojlantirish uchun model ishlab chiqdik va uning amaliyotga tadbiiq etish masalalariga o'z tavsiyalarimizni taqdim etdik.

Kalit so'zlar: turistik korxonalar, ayollar turizmi, turistik talab, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, tur paketlar

Аннотация: В статье рассматриваются этапы организации и развития туристических услуг для женщин в туристских предприятиях, пути устранения проблем и недостатков, с которыми сталкиваются женщины в сфере туризма, и в целом роль женского туризма в нашей стране на сегодняшний день. В результате исследования изучены актуальные проблемы, с которыми сталкиваются туристские предприятия, оказывающие туристические услуги,

особенно женский туризм, и предложены решения. Для проведения данного исследования были проведены анализы на основании данных коллекции UNWTO (Всемирной туристской организации) 2022 года, а также данных Комитета по статистике Государственной организации Узбекистана. При анализе литературы было замечено, что вопросам развития женского туризма не уделяется особого внимания, и в данном исследовании мы сосредоточились на восполнении пробелов в литературе. В конце исследования мы разработали модель развития женского туризма в нашей стране и представили свои рекомендации по ее реализации.

Ключевые слова: туристские предприятия, женский туризм, туристический спрос, женская занятость, турпакеты.

Abstract: The article discusses the stages of organizing and developing tourism services for women in tourist enterprises, ways to eliminate the problems and shortcomings faced by women in the field of tourism, and in general, the role of women's tourism in our country today. As a result of the research, the actual problems faced by the tourist enterprises that provide tourism services, especially women's tourism, are studied and solutions are proposed. In order to carry out this research, analyzes were carried out based on the data of the UNWTO (World Tourism Organization) 2022 collection, as well as the data of the Statistics Committee of the State Organization of Uzbekistan. When analyzing the literature, it was observed that there is a lack of special attention to the issues of women's tourism development, and in this study we focused on filling the gaps in the literature. At the end of the study, we developed a model for the development of women's tourism in our country and presented our recommendations for its implementation.

Key words: tourist enterprises, women's tourism, tourist demand, women's employment, tour packages

I Kirish

Bugungi kunda turizmدا ayollarni jalb qilish muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayollar ham ushbu jamiyatning bir bo'lagi sifatida turistik faoliyatlarda ishtirok etish

huquqi va salohiyatiga egadirlar. Ayollarning ham turizmga jalb qilinishi rivojlanishdagi gender tengsizlikni kamaytirishi mumkin. Turizm sohasida ayollar mavjudligiga oid qarorlar qabul qilingan bo'lsa-da, ayollar hali ham erkaklarga qaraganda yuqori mavqega ega emaslar. Yurtimizda turizm sohasini qo'llab-quvvatlashda xususan, madaniyat va turizmni rivojlantirishda ayollarning o'rni bor. Biroq, ayollarning roli kam maosh oladigan sohalarda ko'proq to'plangan. Turizm nafaqat erkaklar uchun balki, ayollar uchun ham ko'plab ish imkoniyatlarini yaratib bergan sohalardan biridir. Bu turizmni dunyodagi eng yirik ish faoliyatlaridan biriga aylantiradi. Dunyoning aksariyat mintaqalarida ayollar turistik ishchi kuchining asosiy qismini tashkil qiladi. Erkaklar ham, ayollar ham jamiyatdagi resurslar sifatida rivojlanishda ishtirok etish uchun bir xil imkoniyatga ega. Darhaqiqat, rivojlangan mamlakatlarda turizm sohasida ayollar tadbirkorligi va menejmenti erkaklarnikiga qaraganda tez-tez hamda muvofaqiyatli bo'lib bormoqda. Ayollarning turizmga jalb qilinishi kundan-kunga ortib bormoqda. Xotin-qizlarning turizm sohasidagi mavqei va rolidan kelib chiqib, u turizmni rivojlantirishda ayollarning kelajakdagi ishtirokida qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan ba'zi afzalliklarini ham aytib o'tish mumkin. Shuningdek, birinchidan turizm va yuqori daromadli biznesni rivojlantirishda ayollarga imkoniyatlar mavjud. Ikkinchidan, turli kontekslarda ayollarning mavqei va roli haqidagi bilimlarini oshirish uchun boshqa xalqlar, ayniqsa boshqa mamlakat ayollari bilan muloqot qilish imkoniyati mavjudligi.

Bundan tashqari, turizm ayollarning ish va daromadga ega bo'lish imkoniyatlarini oshirishi mumkin, bu esa ularni turli vaziyatlarga nisbatan ko'proq o'ylash imkonini beradi. Jahon Sayohat va turizm Kengashining Oxford Economics bilan hamkorlikdagi studio de Impresso Economico ma'lumotlariga ko'ra, xalqaro miqyosda turizm sanoati tomonidan yaratilgan bandlikning 54% foizini ayollar tashkil qiladi. Turizmni istiqbolli rivojlantirish haqida gap ketganda, aholining turizm haqidagi ta'savvurlarini tushunishning ahamiyati katta. Avvalo turizmni rivojlantirish iqtisodiyotni yanada o'sishini yaxshilaydi, ko'proq tabiiy va madaniy diqqatga sazovor joylarni yaratadi va bu turistik maskanlarni himoya qilishga ham yordam beradi. Qo'shimcha qilib

aytganda, turizm restoranlar hamda turar joy xizmatlarining o'rishiga olib keladi va ko'proq konsertlar, sayohat qilishni targ'ib qiluvchi ko'ngilochar dasturlar, shuningdek ochiq havoda dam olish imkoniyatlarini ham yaratadi. Turizmni rivojlantirishning muvoffaqiyati uchun aholining qoniqishini o'rganish juda muhimdir, chunki bu turistik xizmatlarni baholash, turistlarning turistik ta'siriga bo'lgan munosabati va turizmni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga imkon beradi.

II Adabiyotlar Tahlili

Turistik korxonalarda xotin-qizlar uchun turizm xizmatlarini tashkil etish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ayollar turizm rivojiga nafaqat o'zlarining noyob va yangi istiqbollari olib kelishadi, balki ular turizmda orttirgan tajribalarini o'z jamoalari bilan baham ko'rishadi hamda oilalari uchun sarmoya qilishadi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda turistik korxonalarda xotin-qizlar uchun turizmni tashkil etish, ya'ni ayollarning turizmdagi roli adabiyotlar tahlili bilan tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot usuli keng qamrovli strategiyadan foydalangan holda adabiyotlarni ko'rib chiqishdan foydalanadi.

Turizmda ayollar tushunchasi hali nisbatan yangi bo'lgan mamlakatda "Maggie's Tours" sayyohlik kompaniyasiga egalik qilgan va uni boshqargan yagona tanzaniyalik ayol Maggi Duncan ham mamlakatdagi sayyohlik yo'riqnomasini olgan birinchi ayollardan edi. "Maggie's Tours" o'zining ayollar uchun sayohatlarini taklif qiladi, ushbu turda sayohatchilarga mahalliy ayollar bilan mazmunli muloqot qilish uchun noyob imkoniyat beriladi. Maggi, tanzaniyalik ayollar bilan o'z hikoyalari va tajribalarini almashish orqali sayyohlar o'z mamlakatlariga yahshi xotiralar bilan ketishlariga umid qiladi.

Yarim hunarmandchilik ijtimoiy korxonasi qisman sayyohlik kompaniyasi "My sisters" Gruziyadagi ayollarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. "My Sisters" asoschilaridan biri Anna Xarzeeva Gruziyada turizm ayollarga qanday imkoniyat berishini shunday ta'svirlaydi: "Turizm Gruziyadagi ayollarga imkoniyatlar beradi, chunki bu ularga ekskursiya bo'yicha gid bo'lib ishlash, xalqaro mehmonxonalarda ishga joylashish va yaxshi ta'lim olish imkonini beradi. Bularning

barchasi shahardagi ayollar uchun dolzarbdir. Qishloqlarda esa ayollar o'z hunarmandchiliklarini sotishlari, uylarida mehmonlarni qabul qilishlari mumkin. Bu esa ularga o'z shaharlari yoki qishloqlarini tark etmasdan va katta shaharga ko'chib o'tish bilan bog'liq xavf-xatarlarga duch kelmasdan yashash va kuchli bo'lish hamda o'zini mustaqil his qilish imkonini beradi. Menimcha, ayollar xalqaro sayohatchilar bilan uchrashishlari va bu odamlar ularning hayoti hamda ish faoliyatlariga qiziqishlarini his qilishlari muhim.”¹

Ayollar sayohat qilish uchun boshqa nuqtai nazarga ega ekanlik ishonchiga asoslanib, Archaeo Adventures Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaga o'zining sayohatlarini olib borish uchun ayol gidlarni yollaydi. Kompaniya asoschilari “Ayollar tomonidan boshqariladigan sayohat” atamasini sayohatchi ayollarga ham, ular tashrif buyuradigan mamlakatlardagi mahalliy aholiga ham imkon beruvchi falsafa deb ta'svirleydi. Archaeo Adventures ayollarga tegishli mahalliy sayyohlik kompaniyalari bilan hamkorlik qiladi va boshqa ayollarga tegishli bizneslarni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Bu bilan kompaniya ayollarga teng maosh oluvchi bo'lish huquqini beradi. Mutahassis ayol gidlar o'z mamlakatlari haqida chuqur bilimlarni taklif qilishadi va sayohatchilarga hamda mintaqadagi ayollarga yangi nuqtai nazarni berish ularning harakatlarining bir qismidir. Archaeo Adventures asoschisi, hammuallifi, operatsiyalar va marketing bo'yicha direktori Jenevyev Xeteuey u bilan ishlayotgan mamlakatlarda ayollar turizmga qanday hissa qo'shishi haqida shunday deydi: “Ko'pincha sayohatchilar yangi joyni asosan erkaklar ob'yektiv orqali his qilishadi, chunki ular bilan muloqotda bo'lgan sayyohlik mutahassislarning aksariyati erkaklardir. Dunyo bo'ylab ko'plab madaniyatlarda ayollar turizm va sayohatchilar bilan aloqa qilishdan ko'proq chetlashtiriladi. Ayollar madaniyatning 50 foizini tashkil qiladi, shuning uchun sayohatchilar joy va uning odamlarini tushunishning katta qismini o'tkazib yuborishadi. Sayyohlar tajribasini yaratishda yangi istiqbollarni

¹ Emily L, (2022, December 29). 10 Female-Focused Travel Companies That Empower Women. UNWTO
<https://wanderlush.org/women-in-tourism/>

qo'shish, shuningdek, ko'proq ayollarning turizmga imkoniyatlarga ega bo'lishiga ishonch hosil qilish uchun turizm sanoatining barcha darajalarida ayollar teng huquqli vakil bo'lishlari muhimdir. »²

So'nggi yillarda ayollarning biznes olamidagi hissasi ortdi, menejment va yetakchilikda ayollar kam namoyon bo'lsa-da, turizm sohasida, sanoatda ishlaydigan ayollarning ulushi yuqori. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, turizmga ayollar odatda erkaklarga qaraganda 15% dan 20% gacha kamroq maosh oladilar. Turizm sohasida ayollarga ish beruvchilar boshqa sohalarga nisbatan deyarli ikki barobar ko'p va turizmga ishchilarning salmog'ini ayollar ancha yuqori tashkil qiladi.

Ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish turistik hududlarda barqaror rivojlantirishning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Tadqiqotchilar Mohamed A. Abu Shouk va Maryam Taha Manna va Ahmad Mohamed Elbaz o'tkazgan tadqiqotlariga kiritilgan uchta arab davlati orasida Birlashgan arab Amirliklari ayollar imkoniyatlarini kengaytirishning turizm rivojiga ta'siri bo'yicha birinchi o'rinda, keyin Misr, so'ngra esa Ummon turadi. Topilmalar arab va musulmon mamlakatlarida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. ³ Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha ba'zi maqsadlarni qo'ydi. Ulardan biri xotin-qizlarning jamiyat hayotiga samarali jalb etilishini ta'minlash, ularga siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha bosqichlarida adolatli foydalanish imkonini berishdir.

III. Metodologiya

Biz avvalgi bobda butun dunyoda turistik korxonalarda xotin qizlar uchun turizm xizmatlarini tashkil etish bo'yicha turli mamlakat olimlari adabiyotlarini tahlil qildik. Adabiyotlar tahlilida ayollar turizmi bo'yicha mavjud nazariyalar o'rganildi hamda mamlakatimizdagi turistik korxonalarda xotin qizlar uchun turizm xizmatlarini tashkil

² Emily L, (2022, December 29). 10 Female-Focused Travel Companies That Empower Women. UNWTO <https://wanderlush.org/women-in-tourism/>

³ Vukovic, DB, Petrovic, M, Maiti, M and Vujko, A. (2021, July 12), "Tourism Development, Entrepreneurship and Women's Empowerment – A Focus on Rural Serbia", Journal of Tourism Futures. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JTF-10-2020-0167/full/html>

etish va uni rivojlantirish jarayonlari tahlil qilindi. Tizimli tahlil qilishda 2018-2022 yillardagi statistik ma'lumotlar qo'llanildi. Statistik manba sifatida, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlaridan keng foydalanildi. Tadqiqot mavzusi doirasida muammoni atroflicha tahlil qilish, ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida induksiya va deduksiya, statistik, tizimli va qiyosiy tahlil, PEST tahlil kabi usullardan foydalanildi.

Adabiyotlar tahlilidan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatlar o'z ichki imkoniyatidan kelib chiqqan holda, turistik korxonalarda xotin-qizlar uchun turizm xizmatlarini tashkil etish va uni rivojlantirish yo'lida turli yondashuvlarni amalga oshirgan. Biz ushbu bobda tadqiqotimizni metodologik qismini rivojlantirish va adabiyotlar tahlilidagi kamchiliklarni to'ldirish strategiyalarini belgilab olamiz hamda mamlakatimizda turistik korxonalarda xotin qizlar uchun turizm xizmatlarini tashkil etishni rivojlantirish bo'yicha istiqbolli rejalar tuzamiz. Metodologiya qismini shakllantirish maqsadida biz ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uchun turli davlat idoralari, xususan, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga, hamda stat.uz saytiga tayandik. Buning uchun biz avvalo o'zimizga kerakli ma'lumotlar kategoriyasini tuzib chiqdik ya'ni mamlakatimizda ayollar turizmi salohiyatiga ega bo'lgan ob'ektlar ro'yxatini shakllantirib oldik.

IV. Natija

Chet elga ketgan o'zbek ayollarining taqsimlanishi

Turistik korxonalarda xotin-qizlar uchun turizm xizmatlarini tashkil qilish va rivojlantirish nomli maqolasi davomida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, turizm sohasida nafaqat faoliyat olib boruvchi va o'z hohishlari bilan bu sohani tanlayotgan ayollar soni ortib borayotganligi balki, ayollarning sayohatga bo'lgan ehtiyojlari va talablari ham yuqorilab borayotganligi aniqlandi hamda bular uchun mamlakatimizda keng imkoniyatlar yaratilmoqda. 2022- yilning yanvar-iyun oylarida turistik maqsadlarda chet elga ketgan O'zbekiston Respublikasi

fuqarolarining 53,4 % ini (1097,7 ming kishi) erkaklar, 46,6 % ini (959,8 ming kishi) ayollar tashkil etgan.

O'zbekistondan ketgan erkaklar va ayollar sonining tahlilidan shuni ko'rish mumkinki, 2018- yilning I yarmida chiqib ketganlar umumiy sonidan 51,8 % i erkaklarni, 48,2 % i esa ayollarni tashkil etgan.

2019- yilning yanvar-iyun oylarida xorijga chiqib ketgan erkaklar soni kamayib, 49,3 % ni tashkil etgan, ayollar esa – 50,7 % ni. Ammo, 2020- yilning I yarim yilligida erkaklar ulushi asta sekin o'sishni boshlagan. Shunda, 2020- yilning shu davrida erkaklar 54,9 % ni, ayollar esa 45,1 % ni tashkil etgan. 2021- yilda erkaklar - 58,1 % ni, ayollar 41,9 % ni tashkil etganlar.

1-jadval. Chet elga ketgan o'zbek ayollarining safar maqsadlari bo'yicha taqsimlanish statistikasi.

Sayohat maqsadi	Soni (raqamlarda)	Foizda (%)
Qarindoshlarini yo'qlashga	766,9 ming	79,9%
Bo'sh vaqtini o'tkazish va dam olish uchun	140,8 ming	14,7%
O'qish maqsadida	41,4 ming	4,3 %
Davolanish maqsadida	10 ming	1,0 %
Xizmat safari uchun	0,9 ming	0,1 %

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, chet elga migratsiya maqsadida borgan ayollarning safar qilish maqsadlari aniqlanganda, qarindoshlarini yo'qlash sababi bilan borgan ayollar soni 766,9 ming nafarni tashkil etgan. Sayohat maqsadida ya'ni bo'sh vaqtini o'tkazish va dam olish uchun 140,8 ming nafar ayollar borgan bo'lsa, o'qish maqsadida esa 41,4 ming nafar xotin-qizlar borganligini ko'rish mumkin. Davolanish uchun borganlar 10 ming nafardan oshsa, eng kam ko'rsatkich bilan xizmat safari uchun borgan ayollar soni ya'ni 0,9 ming nafarligi aniqlangan. Bu statistika ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizdan chetga migratsiya maqsadida boradigan ayollarning eng ko'p miqdorini qarindoshlarini yo'qlash sababi bilan borganlar tashkil etadi.

2-jadval. Chet elga ketgan o'zbek ayollarining davlatlar bo'yicha taqsimlanishi statistikasi.

Davlat nomi	Soni (raqamlarda)	Foizda (%)
Qirg'iz Respublikasi	465,6 ming	48,5 %
Qozog'iston	164,4 ming	17,1 %

Tojikiston	138,2 ming	14,4 %
Turkiya	68,4 ming	7,1 %
Rossiya	41,9 ming	4,4 %
Saudiya Arabistoni	27,1 ming	2,82 %
BAA	26,7 ming	2,78 %
Boshqa mamlakatlarga	27,5 ming	2,9 %

Joriy yil davomida jami 959,8 ming nafar o'zbek ayollari migratsiya uchun boshqa mamlakatlarga borgan bo'lsa, ularning eng ko'p qismini 465,6 ming nafar bilan Qirg'iziston Respublikasiga tashrif buyurganlar soni tashkil etadi. Qozog'iston Respublikasiga 164,4 ming, Tojikistonga 138,2 ming, Turkiyaga 68,4 ming, Rossiyaga 41,9 ming, Saudiya Arabistoniga 27,1 ming ayollar borgan bo'lsa, eng kam ko'rsatkich bilan BAA ga 26,7 ming boshqa mamlakatlarga esa 27,5 ming nafar ayollar borganligi aniqlangan.

2022- yilning I yarmida asosan 31-55 yoshdagi ayollar chet elga chiqqan bo'lib, barcha ketgan ayollar sonidan 48 % ini tashkil etgan.

3-jadval. Chet elga chiqqan ayollarning yoshi bo'yicha taqsimlanishining statistikasi.

Yoshi	Soni (foizda)
56 yosh va undan katta yoshdagi ayollar	23,6 %
19-30 yoshdagilar	17,4 %
0-18 yoshli qizlar	11,0 %

O'zbekistondan boshqa davlatlarga borgan ayollarni yoshi jihatidan ajratib oladigan bo'lsak, 56 yosh va undan katta yoshdagi ayollar 23,6 % ko'rsatkich bilan eng yuqori o'rinda turibdi va ularning safar maqsadlarini umra ziyoratlari yoki qarindoshlarini yo'qlash uchun borgan deb tahmin qilish mumkin. 17,4 foizini esa 19

yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi va bu yoshdagilarning safar maqsadlarini xizmat bo'yicha yoki dam olish uchun borgan deb nazarda tutsak, 18 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarni o'qish maqsadida yoki boshqa sabablar bilan chet mamlakatlariga safarga chiqqanlar deb hisoblash mumkin.

Ayollar shaxsiy va professional o'sish uchun jamoa hamda imkoniyatlarni qidirib, yakka holda doimiy ravishda ish va sayohat dasturlariga oqib kelishmoqda. Boshqacha qilib aytganda, sayohat sizni ertangi kuningizni qanday o'zgartirishi haqida hayron qoldiradigan cheksiz qiziqishlarning rivojlanishiga turtki berishi mumkin, chunki siz boshqa mamlakatda doimo sarguzasht borligini bilasiz. Afsuski, ayollarni dunyo bo'ylab sayohat qilish haqida o'ylantirayotgan eng katta tashvishlaridan biri - ular yashaydigan va ishlaydigan shaharlarda xavfsizlik bo'ladimi yoki yo'qmi. Bugungi kunda ayollar bu kabi qo'rquvlarni yengib har qachongidan ham ko'proq sayohat qilishga oshiqishmoqda. Turli mamlakatlar va madaniyatlarni o'rganmasdan turib, sizning tasavvuringiz uning odamlari va go'zalligi haqida o'ylashga yetarli emas. Sayohat qilish sizni qanchalik kuchli va bardoshli ekanligingizni ko'rsatadi, shu bilan birga sizni yillar davomida rivojlangan yashirin tushunchalaringiz bilan tanishtiradi. Bu sizni nafaqat jismonan, balki hissiy jihatdan qulaylik zonasidan tashqariga chiqaradi. Uning qadri beqiyosdir. Ish va sayohat dasturlari ko'plab hayotiy saboqlarni o'zlashtirish uchun ajoyib platforma bo'lib, ular sizga professional va shaxs sifatida o'sishga yordam beradi.

V. Xulosa

Biz ushbu maqolamizda yurtimizda turizm sohasini qo'llab-quvvatlashda xususan, madaniyat va turizmni rivojlantirishda ayollarning o'rni borligi, biroq, ayollarning roli kam maosh oladigan sohalarda ko'proq to'planganligi haqida aytib o'tdik. Turizm nafaqat erkaklar uchun balki, ayollar uchun ham ko'plab ish imkoniyatlarini yaratib bergan sohalardan biridir. Bu esa turizmni dunyodagi eng yirik ish faoliyatlaridan biriga aylantiradi. Dunyoning aksariyat mintaqalarida ayollar turistik ishchi kuchining asosiy qismini tashkil qiladi. Darhaqiqat, rivojlangan mamlakatlarda turizm sohasida ayollar tadbirkorligi va menejmenti erkaklarnikiga

qaraganda tez-tez hamda muvofaqiyatli bo'lib bormoqda. Ayollarning turizmga jalb qilinishi kundan-kunga ortmoqda. Shuningdek, ayollar turizm sohasida nafaqat o'zlarining noyob imkoniyatlarini yaratishadi, balki ular turizmda orttirgan tajribalarini o'z jamoalari bilan baham ko'rishadi hamda oilalari uchun sarmoya qilishadi. So'nggi yillarda ayollarning biznes olamidagi hissasi ortdi, menejment va yetakchilikda ayollar kam namoyon bo'lsa-da, turizm sohasida, sanoatda ishlaydigan ayollarning ulushi yuqori. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, turizmdagi ayollar odatda erkaklarnikiga qaraganda 15% dan 20% gacha kamroq maosh oladilar. Turizm sohasida ayollarga ish beruvchilar boshqa sohalarga nisbatan deyarli ikki barobar ko'p. Ayollar turizmdagi ishchilarning salmog'ini boshqa sohalarga qaraganda ancha yuqori tashkil qiladi. Ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish turistik hududlarda barqaror rivojlantirishning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Dunyo bo'ylab ayollar moliyaviy jihatdan mustaqil bo'lishga va oilada yuqori darajadagi xurmat hamda erkinlikka erishishga intilishlari aniq, bu ularning ta'siri va turizm sohasidagi rolini aks ettiradi. O'z-o'zini ish bilan ta'minlash ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishning asosiy maqsadidir. Boshqacha qilib aytganda, ayollarning qaysi sohada bo'lmasin jamiyatdagi rolini kuchaytirish dunyodagi asosiy masalalardan biridir.

Tadqiqotimiz davomida turizmda ayollar duch keladigan kamchiliklarni to'ldirish strategiyalarini belgilab oldik hamda mamlakatimizda turistik korxonalarda xotin qizlar uchun turizm xizmatlarini tashkil etishni rivojlantirish bo'yicha istiqbolli rejalar tuzib chiqdik. Metodologiya qismini shakllantirishda biz ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash uchun turli davlat idoralari, xususan, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga, hamda stat.uz saytidan foydalandik. Buning uchun biz avvalo o'zimizga kerakli ma'lumotlar kategoriyasini tuzib chiqdik ya'ni mamlakatimizda ayollar turizmi salohiyatiga ega bo'lgan ob'ektlar ro'yxatini shakllantirib oldik ya'ni o'zimizga kerakli ma'lumotlar kategoriyasini tuzib chiqdik. Adabiyotlar tahlili qismida ayollar turizmi bo'yicha mavjud nazariyalar o'rganilib, mamlakatimizdagi turistik korxonalarda xotin qizlar uchun turizm xizmatlarini tashkil etish va uni rivojlantirish jarayonlari tahlil qilingan bo'lsa, metodologiya qismida

tadqiqot mavzusi doirasida muammolar atroflicha tahlil qilindi, ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqildi hamda tizimli-qiyosiy tahlil va siyosiy tahlillar qilindi.

Yakuniy natijalar shuni ko'rsatadiki, turizm sohasida nafaqat faoliyat olib boruvchi va o'z hohishlari bilan bu sohani tanlayotgan ayollar soni ortmoqda, balki, ayollarning sayohatga bo'lgan ehtiyojlari va talablari ham yuqorilab bormoqda hamda bular uchun mamlakatimizda keng imkoniyatlar yaratilmoqda. 2022- yilning yanvar-iyun oylarida turistik maqsadlarda chet elga ketgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining 46,6 % ini (959,8 ming kishi) ayollar tashkil etgan. Tadqiqot davomida ayollarning turizmga tutgan o'rni, faoliyati va sayohat qilishlarida qanday to'siqlarga duch kelayotganliklari bo'yicha duch kelayotgan muammolari o'rganilib, maqolamizning natija qismida yechim va takliflarimizni berib o'tdik. Xususan, yurtimizda ayollarning sayohat qilishlari uchun ularning daromadi miqdorining past darajada ekanligini hisobga olgan holda, ayollar uchun maxsus tur paketlar ishlab chiqilishi va bu turlarning narxi ham qulay qilib belgilanishi muhim. Shuningdek, ularning xavfsizligi ta'minlanishi hamda farzandi bor ayollar uchun esa qo'shimcha imkoniyatlar yaratib berilishi ham ayollarning sayohatga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytiradi. Shuningdek, ayollardan tashkil topgan sayohatchilar guruhida xizmat ko'rsatuvchilarning barchasi tur firma xodimlari, gidlar xatto tarjimonlar ham ayollar tarkibidan tashkil topgan bo'lishi muhimdir, eng asosiysi, ayollarga har taraflama mos keladigan turistik shahar yoki mamlakatlarda aynan ayollar ishtirokida bo'lib o'tgan turlarning reklamalari (videoroliklari, fotosuratlari) o'sha sayohatning eng hissiyotli lahzalarini taqdim etishi orqali ayollarning turizmga bo'lgan talabini oshirishi ehtimoli ortadi. Bundan ko'rinib turibdiki, ayollar turizmi qanchalik rivojlanayotgan bo'lsa-da, kamchiliklar ham yetarli. Ayniqsa, turizm sohasida ayollar faoliyati uchun yuqorida aytib o'tgan barcha takliflarimiz inobatga olinsa, xotin-qizlar turizmining rivojlanishiga katta ta'sir qiladi va bu bilan ayollarning savodxonligi, dunyoqarashi va shahsiy daromadlari oshishiga ulkan hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullah Tarınc, Akdeniz University, Ceyhun C. Kılınc, Gulsun Yildirim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. (December, 2020) “Role of women entrepreneurs in social media centered e-commerce: developments in gastronomy”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies .

https://www.researchgate.net/publication/350236682_THE_ROLE_OF_WOMEN_ENTREPRENEURS_IN_SOCIAL_MEDIA_CENTERED_E-COMMERCE_DEVELOPMENTS_IN_GASTRONOMY

2. Cecile Fruman, Louise Twining-Ward. (october 23, 2017) Empowering Women Through Tourism. Private Sector Development Blog .

<https://blogs.worldbank.org/psd/empowering-women-through-tourism-0>

3. Claudia Gil Arroyo, Carla Barbieri, Sandra Sotomayor and Whitney Knollenberg. (2019, vol. 11, issue 11, 1-14) Cultivating Women’s Empowerment through Agritourism: Evidence from Andean Communities.

https://econpapers.repec.org/article/gamjsusta/v_3a11_3ay_3a2019_3ai_3a11_3ap_3a3058-3ad_3a235629.htm

4. Emily L, (2022, December 29). 10 Female-Focused Travel Companies That Empower Women. UNWTO

<https://wanderlush.org/women-in-tourism/>

5. Francesco Pastore, Allan Webster, Kevin Hope (2021) International Journal of Tourism Research

<https://www.iza.org/publications/dp>

6. Jon Marcus. (August 10, 2016) Most travelers today are women and the industry may finally be catching on. The Boston Globe.
<https://www.bostonglobe.com/?p1=BGHeader> Logo
7. Jussara Pellicano Botelho. The role of women in tourism
<https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/2022/11/unwto-the-role-of-women-in-tourism>
8. Luciane Leite. (February 8, 2019) Women in the tourism industry. Global Hub.
<https://hub.wtm.com/females-in-the-tourism-industry/>
9. Peter Cave, Serpil Kilic. The Role of Women in Tourism Employment With Special Reference to Antalya, Turkey
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19368621003591400>
10. The Tourism Industry and Women. (August 31, 2016)
<https://www.safecity.in/the-tourism-industry-and-women/>